

AUDITORIYANIŇ BAĖDARLAMALARDI QABIL ETIW METRIKASI

Shaxzada Alimbetova Jumabay Qızı

shaxzadaalimbetova26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071842>

Annotaciya. *Televidenie auditoryası silterativ qalıplesken, sonlıqtan respublikalıq hám aymaqlıq televidenielerde xabar baĖdarlamalarına bolĖan talap tek jurnalistikada Ėana emes barlıq tarawlarda joqarı. Efirdi original hám tákrarlanbaytuĖın materiallar menen toltırw áhmiyetli esaplanadı. Búgingi kúnde informaciyalıq baĖdarlamalarĖa jańa talap qoyılmaqta. Ilimiy teoriyalıq jaqtan informaciyalıq baĖdarlamada jańasha usıllardı paydalanıw aktual máselelerden. Tiykarlangan, izertlengen, ilimiy aspekte ámeliyatta sinap kóriw heshqanday zıyan keltirmeydi.*

Gilt sózler: *Information shou, jańalıq, reportaj, intervyu, mobile reportaj, mobile intervyu, reklama.*

METRICS OF AUDIENCE ACCEPTANCE OF PROGRAMS

Abstract. *While the television audience is silterative, in terms of numbers, the demand for news programs in republican and regional televisions is not only in journalism, but in all areas. It is important to fill the air with original and non-repetitive materials. Today, new demands are placed on informational programs. From the scientific theoretical point of view, the use of new methods in informational programming is one of the actual issues.*

Key words: *Information show, news, reportage, interview, mobile reportage, mobile interview, advertising.*

МЕТРИКИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММ АУДИТОРИЕЙ

Аннотация. *При разнородности телеаудитории в количественном отношении новостные программы на республиканском и региональном телевидении востребованы не только в журналистике, но и во всех сферах. Важно наполнить воздух оригинальными и неповторяющимися материалами. Сегодня к информационным программам предъявляются новые требования. С научно-теоретической точки зрения использование новых методов информационного программирования является одним из актуальных вопросов.*

Ключевые слова: *Информационное шоу, новости, репортаж, интервью, мобильный репортаж, мобильное интервью, реклама.*

Dúnya turĖınları tiykarınan auditorya jas sigmenti tárepinen media tutınw kórsetkishleri, media ushın ajratılıp atırĖan waqıt artıp barmaqta. Sońı jıllarda internet auditoryasınıń keńeyiwı, smartfonlar ózin-ózi izalaciyalaw predmetine aylanıwı aqıbetinde media dietaĖa zárúrlúk sezildi, málimlemenıń personallasıwı, feyk xabarlar hám dezinformaciya en jayıwı sebepli faktchekingge talap orttı. Mediaizlew, komunikaciya, visual kontent, maĖluwmat xızmetin alıw kibi formalardan tisqarı, online bazar, online iskerlik, tuwrıdan-tuwrı tranclıyaciya predmetlerine aylandı. Auditorya sanlı imkanyatlardan paydalanıwĖa qaratılĖan tájriybeni tez ózlestirmekte. Sanlı imkaniyatlar malmeden mikro dárejede paydalanıw usılı, forması hám auditoryanıń media etiketi, kognetiv elementleri, sanlı ádetlerin ózgerpekte. Media tutınwı insanlardıń qollanıwı insanlardıń taraw qanıgelerinen qaramastan paydalanıp atırĖan informaciyası bolıp, oĖan gazeta, jurnal oqıw, filim

hám telebağdarlar kóriw, radio esittiriwler tınlaw, sanlı formattağı málimlemeni qabıl etiw, kompyuter oynların oynaw kibiler kiredi.

Media tutınıw kásiplik sawatqanlıheginin artıwı, ruwhıy salamatlıgınıń jaqsılanıw yamasa tómenleniw kibi jagdaylardı keltiriwi múmkin. Onı tutınıw kórsetkishleri hám media sawatqanlıq dárejesine kóre analizlew hám galaba xabar quralları menen múnásebetlerdi tártipke salıw jolların ilimiy tiykarda izertlew maqsetke muwapıq. Hár bir jas kategoryasınıń mediyanı qabıl etiw ózgesheligi bar. Házirgi informaciya zamanında media tutınıw 3 jastan aldın baslanıwı anıqlandı.¹ Durıs balalar málimlemeniń deregin identifikaciya qılalmaydı, real ómir menen virtual dúnyanın parqın añlamaydı, YouTube platformasına baylanıp qaldı, bunday jagdayda ata-ana bala ushın filtr wazıypasın atqaradı. Yaǵnıy balalar sanasına mas bolǵan informacijalardı tańlap beredi. jası úlken adamlarǵa bolsa málimleme jaqınları yamasa rásmiy kanallardan keledi. Xabardı qabıl etiwde joqarı ximya mexanizimleri, barerların qollawga háretek etedi. Jaslar hám jası úlkenlerdiń informacijay qabıl etiwı parqlı bolıp, “informacijon jariq” tı payda etedi.²

Sonın menen birge hár bir mámleket puqaralarınıń media tutınıwda ózgeshelikleri bar. Bul sol mámlekettegi informaciya alıw processiniń qanday dárejede rawajlanganlıǵın, sanlı ekonomikası, electron hákimyat rawajlanıwına qaratılǵan itibar, málimleme erkinligi, internet tezligi, milliy domendegi saytlardıń kontent baylıǵı, tálim sistemasına sanlı tájriybege qaratılǵan itibar menen burge milliy mentaliteti, tariyxiy mánawiy, diniy qádiryatlarına da baylanıslı.³

*Media metrika bul-mediakompanyalardıń rawajlanıw sapasın hár tárepleme bahalaw ushın zárúr bolǵan ólshemli kórsetishler. Olar sonday-aq media bazarda izlengen materialǵa tezrek juwap beriwge xızmet etedi.*⁴

Puqaralarınıń tiykarǵı bólegi jaslardan ibarat bolǵan mámlekette ótkerilgen sırt el sorawnamaları Ózbekistannın da media tutınıwı boyınsha ózgesheligi bar ekenligin dallied. Ózbekistanlılardıń media tutınıwı bir neshe aalizlerde úyrenilgen. Sonday sorawnamalardan biri AQSh xalıq aralıq rawajlanıw agentligi (USAID) qamrawında 1000 dana respondent qatnasıwında ótkerilgen sorawnamada ozbekistanlılar tiykarǵı media deregi televizor depgen juwmaqtı bergen⁵ (biziń izertlewimizde jaslar arasındaǵı jagday bunday emesligin kórsetti). Házir 97,6% ózbekistanlılardıń televizorları, 38,8% smartfonlar, 14% inde fotoapparat, 3,4% oyn pristavkaları barlıǵı anıqlanǵan. Jámiyetshiliktiń jas wákilleri televizorǵa kem itibar qaratadı. UNISEFtiń 2018-jıldan 2020-jılǵa shekem mámlekettiń barlıq ayaqlarında 4458 jas ortasında ótkizilgen analizler sanı kórsetedi kompyuter sawatxanlıǵına iye bolmaǵan qızlar 43,5%, ul balalar arasında bolsa 30% ti quraydı. Ózbekistanda 14 jastan 30 jasqa shekem bolǵan qızlar hám jas hayallar 68% i internetten paydalanbaydı.⁶

¹Genuneit J., Brockmann, P.E., Schlarb, A. A., & Rothenbacher, D. (2018). Media consumption and sleep quality in early childhood: results from the Ulm SPATZ Health Study. *Sleep Medicine*, 45, 7-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j>

²<https://www.ntia.doc.gov/ntiahome/fttn99/daley.html> qollanılǵan waqtı 14:02/ 21.03.2022

³Djumanova Sanobar Bazarbaevna “Zamanagóy mediamákandegi informacion-psixologiyalıq gúres sharayatında meda tálimniń “Ózbe modeli”n jaratiw hám ámeliyatqa engiziw” temasındaǵı filologiya pánleri boyınsha filosofiya pánleri doktori PhD ilimiy dárejesin alıw ushın jazılǵan dissertacijası Tashkent 2022 115-bet.

⁴Метрики социальных медиа как социальный капитал, Н.И.Мельникова Вестник СГТУ 2012. № 4 68-ст.

⁵<http://metric.tilda.ws/mediaresearchuz>. múrajat waqtı 23:43/ 14.03.2022.

⁶Telegram: Contact @unicefuzbekistan

Usı waqıtqa shekem mediadan paydalanıwda ǵalaba xabar qurllarında hám sociallıq tarmaqlarda jańalıqlardı qabıl etiw formasında bólekleniw hádiyesi⁷, baǵdarlamada sociallıq waqıyalardı efirge beriw effekti⁸, medial qollanıwdıń depressif aqıbetleri⁹ kibi media sawatxanlıq tarawlarındaǵalaba xabar qurallarınan paydalanıw tártip qaǵıydaları nátiyjesinde deviant háreketlerdiń kemeyiwı¹⁰

Temanı úyreniw, dáslep obektlerdi gúzetip, alınǵan maǵluwmatlar tiykarında 26 sorawdan ibarat anketa sorawnaması dúzildi. Sorawlardıń 4ewi kirisiw bólimnen, 24i tiykarǵı sorawlar. Sorawlar eki baǵdarda: birinshisi, telekanallardıń reytingin anıqlaw ekinshisi, informacılıq baǵdarlamalardıń auditorıyanıń qabıl etiwın anıqlawdan ibarat.

Qaraqalpaqstan Respublikası Nókis qalasında hám Qaraqalpaq mámleketlik universitetinde 2023-jıldın mart-aprel aylarında ótkerilgen sorawnamada respublikanıń barlıq aymaqlarınan 210 qatnasıwshı qatnastı.

Solardan 46%ı studentler, 18%ı basqa tarawda 10%ı úy bekeleri, 24,1%ı muǵallimler, 1,9%ı basqa taraw wákilleri, 16jastan kishi jaslar ulıwma qatnaspadı eń kishi jas 20jas boldı, eń jası úlken qatnasıwshı 60 jaslı qatnasıwshı boldı. Solardan 20-30 jas aralıǵındaǵı jaslar sorawnama qatnasıwshılarının 68% iyeledi.

Aymaq	Qatnasıwshılar %te
Ámiwdarya	4
Bozataw	7
Beruniy	2
Ellikqala	1
Tórtkul	1
Moynaq	1
Qońrat	1
Taqiyatash	5
Qanlıkól	3
Qaraózek	2
Shomanay	2
Shımbay	9
Kegeyli	11
Xojeli	8
Xalqabad	6
Nókis qalası	31
Nókis rayoni	6

⁷Goal, F. L., Maulana A., & Matsuo, T. (2020). News consumption patters on Twitter: fragmentation study on the online news media network. *Heliyon*, 6(10), e05169. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05169>

⁸Shrum, L. (2002). Media Consumption and Perceptions of Social Reality: Effects and Underlying Processes.

⁹Shin, M., Juventin, M., Wai Chu, J.T., Manor, Y., & Kempes, E. (2002). Online media consumption and depression in young people: A systematic review and meta-analysis. *Computers in Human Behavior*, 128, 107129. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107129>

¹⁰Xie, X., Gai, X., & Zhou, Y. (2019). A meta-analysis of media literacy interventions for deviant behaviors. *Computers & Education*, 139, 146-156. <https://doi.org/10.16/j.compedu.2019.05008>

Alingan soraw nátiyjeleri %lerge aylandırıldı, telekanal reytingi hám info baǵdarlamalar auditoriyaǵa unaw unamawı úyrenildi.

Baqlawshı hám filtirlawshı sorawlardan biri bolǵan “Televizordı ne ushın kóresiz?” sorawdan auditoryanıń telekanallardaǵı qanday baǵdarlamanı kóbirek kóriwi hám unatıwın anıqlaw maqseti qoyıldı. Bul sorawǵa respondentlerdiń 30%i jańalıqlar menen tanısıw ushın degen juwaptı belgilegen bolsa, 30%i kewil ashar baǵdarlamaları tamashalaw maqsetinde, 10%i waqıt ótkeriw ushın variantların belgilegen.

Al, qaysı telekanallardı súyip tamashalaysız sorawına qatnasıwshılardıń 18% MY5, 14% Milliytv, 11%i Kinoteatr, 9%i Yoshlar, 7% Zórtv, 7% Sevimli, 6% Uzreport, 6% Ózbekiston24, 7% Qaraqalpaqstan, 6% Jaslartv 5% SportUz, hám 4%imuzikalıq telekanllarǵa qızıǵıwın belgilegen.

Auditoryanıńtiykarǵı bólegi sociallıq tarmaqlar arqalı málimleme alıwı sociallıq tarmaq hám platformalardıń informaciya tarqatıw hám siyasiy pikir qalıplestiriwdegi rolin anıqlawı hám kritik pikirlewe tiykarlangan sanlı bilim-tájriybeni iyelew zárúrligin kórsetedi. Caroline Tagg, Philip Seargeant Facebook mısasında sociallıq tarmaqlardıń tásirin úyrenen eken, dizinformaciya hám siyasiy polarizaciya menen baylanıslı mashqalalardı sheshiwde zamanagóy internetten paydalanıwdıń sociallıq yamasa shaxslar tábiyatı esapqa alınıp, joqarı oqıw orınlarında usı tema sáwlelengen sanlı sabaqlıqlarǵa talap bar ekenligin aytıp ótken.¹¹

Biz ótkergen sorawnamanıń tiykarǵı bólimindegi sorawǵa toqtasaq, bul bólim obektimizge baǵdarlawshı soraw bolıp, bunnan maqset auditoryanıń kóbirek qanday baǵdarlamaǵa qálewı, tamashalawın anıqlawdan ibarat. Respondentlerge qoyılǵan qanday baǵdarlamalar tamashalaysız? degen sorawǵa 120 qatnasıwshınıń 42si xabar informaciyalıq, 15i kewil ashar, 71i kino hám muzikalıq baǵdarlamalar degen juwaplardı belgilegen.

N.Zorkov Rossiya televideniesine infoteynmenttiń kirip keliwine baylanıslı jazǵan maqalasında, dem alıs kewil ashar elementlerdiń informaciyalıq baǵdarlamalarǵa kirip keliwi Amerika Qurama Shtatlarında XX ásirdiń 80-jıllarında payda bolǵanın aytıp ótedi.¹² Sebebi telekanallar arasında bolatuǵın ayawsız báseki olardıń hár birinde ózine tán bolǵan táreplerdiń bolıwın talap etedi.¹³

¹¹Tagg, C., & Seargeant, P. (2021). Context design and critical language/media awareness: Implications for a social digital literacies education. *LinguisticsandEducation*, 62, 100776.<https://doi.org/10.1016/J.LINGED2019.100776>

¹²<http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu->

¹³MuminovF.A., BekbawlievD.OJurnalistikaham galabakommunikacijatiykarları Tashkent “Yoshavlodmatbaa” 2021 . 304-bet

2-diagramma respondentlerden “Qanday baғdarlamalar tamashalaysiz?” degen sorawға 33 % qatnasıwshı televizor arqalı informaciyalıq baғdarlamalardı tamashalaytuǵını belgilene. Sebebi informaciya telebaғdarlamada berilgende adamlar isenedi, túsiniqli jetkeriledi. Al 12% qatnasıwshılar bolsa kewil ashar kórsetiwlerdi tamashalawın belgilegen. Ayrım adamlardıń jumıs waqtı informaciya qabıllaw, xabarlar menen islesiwden ibarat bolǵanlıqtan bos waqıtlarında yamasa dem alıslarında kewil ashar baғdarlamalardı kórgendi maqul kóredi. Qatnasıwshılardıń úy bekesi, mámleketlik organ xızmetkerleri kóbirek yaǵnıy bul sorawdıń eń kóp 55 %in qamtıp aldı. Bunnan belgilli bolǵanıday kásipler de adamlardıń qanday informaciya qabıl etiwine óz tásirin tiygizedi.

3-diagramma qatnasıwshılardan “Qaysı telekanallardı súyip tamashalaysız?” sorawı berildi.

Bul sorawda respondentlerge 21 variant berilip, olardan obyektlerimizdegi kanallar %i anıqlandı. Biraq qatnasıwshılar arasında variantlarda berilgen telekanallardıń hesh qaysısını kórmeymen dep juwap qaldırǵanlar da ushradı. Sorawnamada qatnasıwshılardıń 21% Jaslar tv telekanalın belgilep qaldırǵan, sebebi qatnasıwshılardıń 10-16 jas aralıǵındaǵı respondentler sorawnamada qatnasıwshılardıń 11%ti quraǵan. 16-30 jas aralıǵındaǵı qatnasıwshılar 39%in iyeledi, 30-40 jas aralıǵındaǵı qatnasıwshılar 29%ti quraǵan bolsa 40 jastan joqarı adamlar toparı 21% boldı. Jas ózgesheligine qarap bul sorawға da óz tásirin kórsetti. Yaǵnıy qatnasıwshılardıń

eń kóp % in qamtıǵan jaslar ózlerine maskontentke iye telekanaldı belgilegenligi anıqlandı. 30jastaǵı adamlardıńbasım kópshiligi joqarıdaǵı sorawǵa da kewil ashar baǵdarlamalardı súyip tamashalaytuǵının belgilep bul sorawǵa da telekanallardıń komerciyalıq túrin belgilegen. 40 jastan joqarı respondentler bolsa xabardı telekanallarda isenimli dep esaplap, obektlerimizden Qaraqalpaqstan onnan tıs Uzreport, Ózbekiston 24 kibi telekanallardı óz juwapları etip qaldırǵan. Juwmaqlap aytqanda telekanallar reytingi boyınsha biz ótkergen sorawnamada 21%ti eń kóp dawıs penen Jaslar tv , 20% Qaraqalpaqstan telekanalı, Yoshlar telekanalı sorawnamamızda 1%ti hám MY5 telekanalı 15%ti iyeledi.

4-diagramma qatnasıwshılarımızǵa berilgen “Qaraqalpaqstan” telekanalınıń Xabar kórsetiwin tamashalaysız ba?” degen sorawǵa 38% respondent ulıwma kórmeymen degen varianttı belgilegen, bunıń sebebin keyingi sorawlardan anıqladıq yaǵnıy bul telekanaldıń dizaynınan, formatın xoshlanbawın belgilegen. 23%i bolsa maqullawshı awa variantın belgilegen. Keyingi yaq kórmeymen variantın 16% qatnasıwshı belgilegen bolsa, olardıń 23%i arasında variantın belgilep qaldırǵan.

Dizayındı jaqsıraq túsiniw ushın tómendegi sorawlarǵa juwap tabıw zárúr: dizaynıń obekti ne, ol ne ushın hám qalay islenedi, onıńtiykarları nelerden ibarat h.t.b. Ol vizual-kommunikativlik ortalıqtı óz ishine aladı, imijdiń rawajlanıwı, obektiń sirtqı, grafikli kórinisi. Dizayn – básikeyde jeńip shıǵıw ushın múmkinshilik, sebebi onıń járdeminde texnikalıq bazasına da baylanıslı.¹⁴

Keyingi basqıshaǵı sorawlarda tastıyqlawshı sorawlar berildi. Yaǵnıy respondentlerdiń unamız Bergen variantların anıqlaw maqsetinde dúzildi. Oǵan kóre informaciyalıq baǵdarlamalardıń tamashalamaytuǵın adamlardıń oǵan ne sebep bolıwı izertlendi. Mısalı: Xabar kórsetiwin tamashalamayman degen varianttı belgilegenlerden sebebin anıqlaw maqseti qoyıldı hám soraw haqıyqattan da kórmewiniń sebebin ashıp berdi.

¹⁴UtewliwN.U., Qurbanbaev Ó.O. Internetortalıǵında jumıós (baslawshılarushınqollanba). Nókis: Berdaqatındaǵı QMUbaspaxanası 268-bet.

Juwmaglap aytqanda, telekanallardıń rásmiy saytlarınan basqa social tarmaqlardaǵı kanal, blok, betlerdi tártipke salıp barıw, jiyi- jiyi jańalaw zárúrligi auditoriya tárepinen de qoyılmaqta. Hátte biziń obektimizdegi Qaraqalpaqstan telekanalınıń búginge shekem rásmiy saytı da ashılmaǵanlıǵı, telekanal jáne efirge berilip atırǵan programmalar boyınsha maǵluwmat alıw múmkinshiligi joqlıǵı televideniyeiniń informaciyalıq kriziske júz tutıp atırǵanınan derek bergendey boladı. Sebebi búgingi kún jetiskenlikleri tayarlap atırǵan materiallardıń tamashagóylerge maqul kelip atırǵanlıǵın, usınıs hám pikirlerin tikkeley biliw, tanısıw imkanyatın beredi.

REFERENCES

1. Genuneit J., Brockmann, P.E., Schlarb, A. A., & Rothenbacher, D. (2018). Media consumption and sleep quality in early childhood: results from the Ulm SPATZ Health Study. *Sleep Medicine*, 45, 7-10
2. ¹Djumanova Sanobar Bazarbaevna “Zamanagóy mediamákandegi informacion-psixologiyalıq gúres sharayatında meda tálimniń “Ózbe modeli”n jaratiw hám ámeliyatqa engiziw” temasındaǵı filologiya pánleri boyınsha filosofiya pánleri doktorı PhD ilimiy dárejesin alıw ushın jazılǵan dissertaciyası Tashkent 2022 115-bet.
3. Метрики социальных медиа как социальный капитал , Н.И.Мельникова Вестник СГТУ 2012.№ 4 68-ст.
4. Goal, F. L., Maulana A., & Matsuo, T. (2020). News consumption patters on Twitter: fragmentation study on the online news media network. *Heliyon*, 6
5. Shin, M., Juventin, M., Wai Chu, J.T., Manor, Y., & Kemps, E. (2002). Online media consumption and depression in young people: A systematic review and meta-analysis. *Computers in Human Behavior*, 128
6. Xie, X., Gai, X., & Zhou, Y. (2019). A meta-analysis of media literacy interventions for deviant behaviors. *Computers & Education*, 139,
7. Tagg, C., & Seargeant, P. (2021). Context design and critical language/media awareness: Implications for a social digital literacies education. *Linguistics and Education*, 62,
8. Utewliev N.U., Qurbanbaev Ó.O. Internetortalıǵında jumıós (baslawshılar ushın qollanba). Nókis: Berdaqatındaǵı QMU baspaxanası 268-bet.